

РАЗВИТИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ИСМАТОВА НАЗРБИ ШИРИНШОЕВНА

кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры международных отношений и политологии Международный университет туризма и предпринимательство Таджикистана.

***Аннотация.** В области сотрудничества Республики Таджикистан и Республики Армения в рамках региональных и международных организаций, прежде всего, необходимо отметить активизацию многосторонних отношений в годы независимости.. В настоящее время сотрудничество Республики Таджикистан и Республики Армения в рамках региональных и международных организаций находится на высоком уровне развития и имеет тенденцию к расширению. Новейшая история взаимоотношений Республики Таджикистан и Республики Армения еще раз доказала верность избранного странами курса на долгосрочное и эффективное взаимодействие, основанное на принципах доброжелательности, признания суверенного равенства и территориальной целостности, а также взаимовыгодного партнерства..*

***Ключевые слова.** Республика Таджикистан, Республика Армения, региональные и международные организации, взаимоотношения, суверенитет, развитие, многосторонние отношения..*

***Annotation.**In the area of cooperation between the Republic of Tajikistan and the Republic of Armenia within the framework of regional and international organizations, it is necessary to first of all note the intensification of multilateral relations during the years of independence. Currently, cooperation between the Republic of Tajikistan and the Republic of Armenia within the framework of regional and international organizations is at a high level of development and has a tendency to expand. The recent history of relations between the Republic of Tajikistan and the Republic of Armenia has once again demonstrated the correctness of the countries' chosen course toward long-term and effective cooperation based on the principles of goodwill, recognition of sovereign equality and territorial integrity, and mutually beneficial partnership.*

***Key words.** Republic of Tajikistan, Republic of Armenia, regional and international organizations, relationships, independence, development, multilateral relations*

Вопросы развития науки и образования, сотрудничество в вопросах подготовки и переподготовки высокопрофессиональных кадров для всех сфер социальной жизни, участие в разработке научных проблем современности занимают важное место в двусторонних и многосторонних связях Республики Таджикистан с Республикой Арменией.

В годы независимости также установились тесные взаимоотношения в рамках международных и региональных организаций между Таджикистаном и Арменией. На стадии межгосударственного согласования находилось несколько проектов межправительственных соглашений по проблемам торговли, взаимной защиты и поощрения инвестиций, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, и, в частности, проект базового Договора об основах отношений между государствами.

В процессе развития и углубления сотрудничества между двумя странами было проявлено их стремление к развитию многоаспектного взаимовыгодного сотрудничества по широкому кругу политических, экономических и научно-культурных вопросов. В этой связи была создана Группа дружбы и сотрудничества из числа депутатов и сенаторов Маджлиси Оли Республики

Таджикистан и Национального собрания Республики Армения. Деятельность Группы была нацелена на укрепление дружественных отношений и обоюдного сотрудничества парламентариев обоих государств. Ярким примером осуществляемых Группой мероприятий стало проведение Парламентом Республики Армения первого заседания Ассамблеи дружбы с участием таджикских парламентариев.

Таджикистан и Армения заинтересованы в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества по самому широкому кругу вопросов. Они имеют общую позицию по большинству международных и региональных проблем, оказывают поддержку инициативам друг друга в рамках региональных и международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, СНГ и ОДКБ. [1]

Республика Армения, исходя из своих стратегических планов, не принимает участие во многих интеграционных проектах, тем не менее, до сегодняшнего дня сохраняются прочные связи между Республикой Таджикистан и Республикой Армения. Анализ экономических инвестиционных политик двух государств показывает, что между двумя странами существует ряд проблем, решение которых возможно в долгосрочном плане. Республика Армения для обеспечения своей стабильности заинтересована в членстве в Содружестве Независимых Государств. С учетом этого она выступает в качестве главного военно-политического союзника стран Содружества Независимых Государств на Южном Кавказе. При этом отметим, что Республика Армения является активным партнером Организации Договора о коллективной безопасности. С целью создания необходимого пояса стабильности в регионе, на ее территории размещены военные базы, где служат в основном россияне. Это давняя ориентация Республики Армении в сфере безопасности оправдана тем, что страна на протяжении столетий подвергалась военными угрозам со стороны ближайших соседей. Для примера можно привести драматический факт в истории народа, когда армяне стали жертвами в Османской империи в годы Первой мировой войны. [2]

В развитии сотрудничества между Республикой Армения и Республикой Таджикистан самым плодотворным явился 1999 год, поскольку в этот период наметилась динамическая тенденция уже существующих связей в сфере двусторонних отношений. [3]

10 марта 1999 года, впервые после достижения Республикой Таджикистан государственной независимости, между Агентством по статистике при Правительстве Республики Таджикистан и Министерством статистики, государственного регистра и анализа Республики Армения было подписано межведомственное соглашение о двустороннем сотрудничестве. [4] Кроме того, именно в этот период на стадии межгосударственного согласования находился ряд проектов межправительственных соглашений, в частности, проекты соглашений о свободной торговле, поощрении и взаимной защите инвестиций, а также о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. В ряду документов, имеющих первостепенную важность, был и новый проект базового Договора об основах межгосударственных отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Армения.

Следует отметить, что в условиях осложнения военно-политической обстановки в Центральной Азии и Афганистане, 11 октября 2000 года на Бишкекской сессии Организации договора о коллективной безопасности особо акцентировалось достижение договоренности между членами ОДКБ по формированию целостной региональной системы коллективной безопасности. Как свидетельствуют документы архива по вопросам внешних связей Президента Республики Таджикистан, региональные подсистемы в рамках единой системы коллективной безопасности формировались довольно длительный период времени на двусторонней российско-белорусской и российско-армянской основе именно в восточно-европейском и кавказском направлениях. В этой связи в рамках СНГ назрела необходимость подписания соглашения о

статусе формирования сил и средств системы коллективной безопасности. Именно в процессе работы Бишкекского саммита ОДКБ президенты Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан и Киргизской Республики подписали Соглашение о создании региональной системы коллективной безопасности, в том числе - Центральной Азии. [5]

Как было отмечено выше, в двусторонних отношениях любой страны большую роль играют конструктивные отношения между политическим руководством. Такое доверительное отношение между президентами Таджикистана и Армении сложилось давно. В последние годы со стороны политического руководства осуществляется необходимый политический диалог для обогащения динамичного развития отношений двух стран.

Политическое руководство обоих государств было удовлетворено многими аспектами двусторонних отношений. Прежде всего, подчёркивалась общность по важным проблемам международного и регионального характера, совместные инициативы в рамках международных организаций, взаимодействия и контакты разного рода, в том числе в границах СНГ, Договоры о коллективной безопасности и т.д. Кроме того, указывалось, что эти ключевые институты – благоприятная основа для более тесного взаимодействия и налаживания всестороннего сотрудничества между странами.

До 2009 года во взаимоотношениях с Республикой Арменией значительных изменений не наблюдалось. В рамках «тройного саммита» СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ в Душанбе состоялись рабочие встречи Президента Республики Таджикистан с Президентом Республики Армения, в ходе которых обсуждалось нынешнее состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Республики Армения С. Саргсян в августе 2011 года и сентябре 2015 года дважды посетил Республику Таджикистан. В ходе визитов были определены контуры качественно нового этапа развития двусторонних отношений. Руководители обеих стран, выражая твердую убежденность, заявили о широких возможностях развития двусторонних отношений между Республикой Армения и Республикой Таджикистан и предложили усилить процесс поступательного развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Как было отмечено выше, традиция поддержки личных дружественных контактов между главами государств, заложенная в ходе встреч, продолжала приносить свои плоды. Руководство обоих государств обмениваются не только официальными визитами, но и используют любые возможности для встречи в рамках различных международных форумов. Ярким примером являются встречи президентов двух стран, которые состоялись 13-14 октября 2016 года в Ереване на Саммите Глав государств Организация договора о коллективной безопасности, где были обсуждены многие вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Стороны выразили удовлетворенность уровнем и качеством сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе, Организации Договора о коллективной безопасности и т.д. В свою очередь, Душанбе и Ереван выразили готовность к дальнейшему расширению межгосударственных отношений, к более глубокому и всестороннему сотрудничеству.

Также были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с социально-политической ситуацией на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в мире в целом. Был обсужден также вопрос о ситуации в Исламской Республике Афганистан и защите государственной границы. [6]

Следует отметить, что после подписания ряда документов был определен механизм политических консультаций на различном уровне, который способствовал дальнейшему углублению доверительных и дружеских отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Армения. Результаты переговоров показали целесообразность придания

обязательного характера проведению политических консультаций в соответствии с совместным Планом, подписанным ещё в 2016 году в Республике Армения.

Результаты переговоров и ход проведения встреч с очевидностью показывают, что Республика Таджикистан, безусловно, заинтересована в углублении взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Армения по широкому спектру вопросов двустороннего, регионального и международного характера.

Как показывает опыт дружбы между Республикой Таджикистан и Республикой Армения в международных делах, а также и в вопросах безопасности, обе стороны являются надежными партнерами. Они принимают участие в ряд работ международных и региональных организаций имеют общую позицию по многим актуальным вопросам современного миростроительства. Республика Таджикистан и Республика Армения конструктивно взаимодействуют по вопросам развития интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств и других структур регионального характера.

Ярким примером общей позиции является доверительное и партнерское взаимодействие в рамках Организации договора о коллективной безопасности, которое на наш взгляд, способствует поддержанию и укреплению региональной стабильности и безопасности, противодействию общим вызовам и угрозам. Стоит отметить, что среди бывших республик Советского Союза именно Республика Армения в рамках программы Организации договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы первой оказала помощь Таджикистану. Армения прекрасно понимает, что война в Исламской Республике Афганистан и ситуация на таджикско-афганской границе играет ключевую роль в сохранении безопасности и защиты территориальной целостности постсоветского пространства. Дружественные и добрососедские отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Армения на сегодняшний день регулируются более 30 двусторонними соглашениями в области экономики, торговли, сельского хозяйства, строительства, защиты окружающей среды, культуры, науки, образования, здравоохранения и т.д.

Государственные структуры двух стран принимают участие в работе международных организаций, осуществляющих совместные проекты по подготовке специалистов высоко уровня. В 2013-2016 гг. ряд вузов Таджикистана участвовали в реализации международного проекта «Подготовка студентов и выпускников по инженерным и техническим предметам» [7], где, наряду с европейскими вузами, принимали участие вузы Таджикистана и Армении. Цель проекта заключалась в предоставлении целевым университетам Армении и Таджикистана двухуровневой программы по современным образовательным технологиям в целях улучшения качества преподавания технических предметов, отвечающих последним достижениям техники, потребностям рынка в соответствии с принципами Болонского процесса, рекомендациям Бухарестского коммюнике и современной практикой подготовки специалистов высокой профессии. Со стороны Таджикистана участвовали ведущие вузы республики – Таджикский технологический университет, Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни и Кулябский государственный университет имени Абуабдулло Рудаки, и с армянской стороны – Государственный педагогический университет Армении им. Х. Абовяна и два других университета. На реализацию проекта было выделено 1млн. 75 тысяч евро, направленных на достижение поставленных целей.[8] В результате были разработаны, внедрены и аккредитованы 5 основных и 5 переводных учебных программ; создана среда для обучения, включая совместную веб платформу, кабинеты для интерактивного обучения, оснащенные для подготовки магистрантов и осуществления плотных программ; создан кабинет в поддержку преподавателей инженерных дисциплин.

Таким образом, анализ развития взаимоотношений Республики Таджикистан и Республика

Армения в рамках региональных и международных организаций показывает, что:

- в настоящее время сотрудничество Республики Таджикистан и Республика Армения в рамках региональных и международных организаций находится на высоком уровне развития и имеет тенденцию к расширению. В течение 2011-2021 гг., в рамках международных организаций, осуществляющих проекты и программы по совершенствованию системы подготовки кадров с высшим образованием и последующих этапах профессиональной подготовки специалистов ведущие вузы Таджикистана принимали участие во внедрении ряда проектов, в том числе «Создание региональных компетентностных центров в поддержку ТРАСЕКИ» (2013 – 2016 гг.); «Развитие и усовершенствование потенциала администрации университетов в области международных отношений» (2013 – 2016 гг.); «Управление университетскими студенческими службами в Центральной Азии» (2013 - 2016 гг.); «Геоинформационные технологии для государственных служб в Центральной Азии» (2013 – 2015гг.) и других проектов, оказавших огромное значение на развитие и совершенствование современных систем профессиональной подготовки специалистов, государственных служащих и различных категорий населения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Отношения Республики Таджикистан с Республикой Армения. <https://mfa.tj/ru/main/view/135/otnosheniya-tadzhikistana-s-armeniei>. (дата обращения 06.12.2025.)
2. Абдурахманов А.А. Развитие внешней политики Республики Таджикистан со странами СНГ: Афтореф. к.п.н. – Душанбе, 2007.
3. Дубовицкий В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2010гг.)//История таджикского народа: В 6 т. – Душанбе, 1998, 2011.
4. Гулджанов М. История международных отношений и внешней политики Таджикистана (1917-2008 гг.) – Душанбе: Нодир, 2009.
5. Текущий архив аппарата помощника Президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей: материалы официальных и рабочих визитов с участием главы государства. Папка № 14.
6. Текущий архив исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан. Отчет о деятельности МИД Республики Таджикистан за 2014-2018.
7. Проект PUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPCR – Подготовка студентов и выпускников по инженерным и техническим предметам// Текущий архив АН Республики Таджикистан. Папка: Международные проекты.
8. Проект PUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPCR – Подготовка студентов и выпускников по инженерным и техническим предметам// Текущий архив АН Республики Таджикистан. Папка: Международные проекты.